

РОЛЬ СЕМЬИ В НЕПРЕРЫВНОМ ДУХОВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Джалилов Бахтиер Хидаевич

доцент Национального университета Узбекистана

Аннотация. В статье проанализирована роль семьи в системе непрерывного духовного воспитания молодёжи.

Ключевые слова: воспитание, духовное воспитание, непрерывно духовное воспитание, духовные ценности, семья, семейная духовность.

Воспитание подрастающего поколения на основе национальных и общечеловеческих высоких культурных и духовных ценностей является одним из актуальных вопросов сегодняшнего дня. Наш президент Ш. Мирзиёев не зря уделяет большое внимание нашим социально-духовным ценностям в жизни нашего общества. Действительно, тот факт, что нация и каждый человек живут в мирном и процветающем месте жизни, живут в рамках социально-политических, экономических, духовных и образовательных условий и возможностей, является показателем и критерием развития общества. Одним из факторов и условий, гарантирующих процветание, благополучную жизнь, душевный покой нации, является благополучие, мир и умиротворение в семье, которая является частью общества, что напрямую связано с масштабом и уровнем семейных ценностей, безусловной семейной духовностью. Главным условием и фактором того, чтобы семейные отношения были по-настоящему человеческими, на уровне высоких нравственных требований, полноценного выполнения социальных функций, является семейная духовность.

Под председательством Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева 19 января 2021 года состоялось совещание с видеопроектором по вопросам коренного совершенствования системы духовно-просветительской работы, укрепления сотрудничества государственных и общественных организаций в этом направлении. "Если тело общественной жизни - это

экономика, то ее душа и задушевность - это духовность. - сказал Шавкат Мирзиеев на встрече. – До тех пор, пока мы решим строить новый Узбекистан, мы будем опираться на два прочных столпа. **Первое - это сильная экономика, основанная на рыночных принципах. Второе - это мощная духовность, основанная на богатом наследии наших предков и национальных ценностях".**(Мирзиеев Ш. М., 1)

Основными факторами в формировании духовной личности являются системы образования и воспитания. Бесспорными истинами является то, что системы неразрывно связаны, одна обуславливает другую. Наличие черт характера и дефектов у любого из них приводит к некоторым дефектам личностных качеств. Если образование является совершенным, если образования недостаточно, или, скорее, все равно будет трудно достичь намеченной цели. Хотя круг знаний о духовности, нравственности у нашей молодежи (и не только у них) в настоящее время находится на достаточном уровне, мы можем найти те случаи, когда они им не следуют, пренебрегают ими и даже прямо отрицают их. Это мнение также выражено в концепции: "верность Родине, долг и ответственность, инициативность и другие качества по своей природе не становятся практическими привычками, оставаясь в сознании молодежи в качестве теоретических понятий. В результате этого возникает несоответствие между их словами об этих качествах и их поступками, что вызывает ряд проблем в поиске их места в рационе молодых мужчин и женщин, которые с каждым годом вступают в самостоятельную жизнь"(2).

Недаром президент неоднократно подчеркивает актуальность духовного образования в последние годы. Прежде всего, следует отметить, что оно впервые рассматривается как элемент системы духовного образования, повестка дня дается для определения его содержания и сущности, определения его социального статуса, уточнения ожидаемых результатов и четкого указания путей их достижения. Это следует рассматривать как новый

новаторский подход. Говоря о специфике духовного образования, следует обратить внимание на следующее, имея в виду его вовлеченность и связь с другими формами воспитания – нравственным, художественно-эстетическим, религиозным, правовым и политическим образованием:

1) духовное воспитание имеет широкий охват и глубокое значение по отношению к другим формам воспитания по содержанию и сущности.

2) неправильно ограничивать духовное образование рамками нравственного воспитания (такие моменты встречаются), поскольку нравственные качества являются лишь одним из аспектов содержания и сущности духовности.

3) духовное образование в определенном смысле выполняет интегративную функцию по отношению к другим формам воспитания, то есть результаты, достигнутые в каждой области воспитания, в конечном счете попадают в содержание духовности личности, обогащая ее.

Система субъектов духовного воспитания включает семью, образовательные учреждения (дошкольное образование, общее образование, среднее специальное образование и высшее образование), микрорайоны и предприятия. Без сомнения, в этой системе институт семьи имеет статус и место. Анализируя нравственность семьи в системе духовного воспитания, необходимо обратить внимание на два основных аспекта. Во-первых, социальная среда и условия объективно выступают в качестве одного из ведущих факторов формирования личности человека. Семейная духовность имеет объективный характер в процессе воспитания. Во-вторых, семья - это предмет духовного воспитания. В системе воспитания проявление семьи в позициях объекта и субъекта относительно, а их отношение диалектично.

Первый Президент И. Каримов, говоря о роли и влиянии семьи в формировании и возвышении нашей национальной духовности в работе "Высокая духовность – непобедимая сила", использует понятия "духовный мир семьи", "духовная среда в семье", "духовный климат в домашнем

хозяйстве", "семья – духовный оплот". В воспитании подрастающего поколения не следует забывать, что духовность является уникальным и мощным фактором и является актуальной, потому что она предупреждает нас о том, что "игнорирование этого вопроса будет очень опасным не только для некоторых родителей, но и для общества в целом". (Каримов И. А., 3, 55-56 стр.)

Формирование семейной духовности имеет две взаимосвязанные стороны. Во-первых, этот процесс основан и опирается на личный моральный дух членов семьи, а во-вторых, он повышается под влиянием ценностей нации.

Каждый из членов семьи, как личность, обладает определенным духовным миром, и в результате тесных отношений между ними, общения, односемейного брака возникает специфическая для семьи семейная духовность. В духовности семьи родительская духовность занимает безусловное ведущее место. Духовные качества отца и матери в семье определяют по-восточному высокий уровень человечности и нравственности отношений мужа и жены. Духовный мир семьи - это веер взаимного уважения, признательности, солидарности, компромисса, милосердия, доброты, терпения, человеческой заботы, высокого класса, уважения к взрослым и духовных ценностей, таких как самоуважение к малышам. Почитание таких духовных качеств в семье, их соблюдение создает такую духовную атмосферу и климат в семье - что подрастающее поколение служит высоким источником в формировании чистой души и разума. Исходя из этого, создаются условия для полной реализации таланта и потенциала каждого члена семьи.

В формировании семейной духовности важно, чтобы семейные обычаи, традиции, генеалогии глубоко усваивались, рассматривались как пример и прообраз духовного наследия предков. Это обеспечивает преемственность поколений (династий), выражает глубокую благодарность детей бабушкам и дедушкам-прадедушкам, и мамам.

Основой и фундаментом для формирования семейной духовности является духовность нации, к которой принадлежит семья. Национальное духовное богатство и ценности формируют духовность семьи, возвышая духовность каждого члена семьи. Следовательно, семейная духовность служит важным шагом в гармонизации духовности отдельного человека и нации.

Бабушки и дедушки и мамы, отцы и матери, дети зрелого возраста обладают таким высоким духовным уровнем, богатым и бледным, а национальные духовные качества так глубоки и прекрасно усваиваются, духовный мир семьи так широк, духовная среда семьи такая творческая, духовный климат такой приятный и разнообразная, духовная твердыня так сильна.

Семья как социальный институт является первым местом воспитания подрастающего поколения, наряду с тем, что является духовной твердыней. Самые чистые и непорочные чувства человека, первое хаотическое сознание и воображение формируются в лоне семьи в первый раз. Естественно, что критерии и взгляды, определяющие характер, натуру и мировоззрение ребенка – основа таких священных понятий, как доброта и добродетель, благородство и самоцель, честь и совесть – выявляются в семейном контексте. Каждое человеческое существо формируется с рождения как личность, которая растет и получает образование и воспитание в определенной социальной среде, в том числе в семье, человек наделен благословением осознанности как социальное существо. Способность понимать, данная на уровне возможностей у детей, постепенно перерастает в определенное мышление через понимания, воображения и познания окружающей действительности. Этот процесс также является процессом самореализации каждого человека, процессом обретения способности иметь свое собственное "я", одновременно с пониманием социальной среды и реальности. Человек, независимо от его желания, формируется как представитель определенной социальной единицы (семьи,

нации, государства, общества, социально-демографической группы и т.д.). В этом смысле индивид является продуктом социализации человека.

"Идеологией нового Узбекистана, который мы создаем, будет идея добра, человечности, гуманизма. Под идеологией мы в первую очередь понимаем воспитание мышления, воспитание национальных и общечеловеческих ценностей. Они основаны на многотысячелетних жизненных концепциях и ценностях нашего народа" (Мирзиеев Ш. М., 4). Президент Ш. Мирзиеев введя концепцию ценностного воспитания, разъяснил процесс формирования духовности на основе ценностей, то есть на первый план была выдвинута цель воспитания молодежи в духе высоких ценностей.

Воспитание мышления служит формированию мышления. Мышление, представляющее собой высокую стадию человеческого подсознательного потенциала – поверхностное, простое представление и воображение о природной и социальной реальности, опирается на упорядоченные и систематизированные знания о содержании и сущности реальности, законах прогресса, в отличие от ограниченных знаний. Способность индивида мыслить независимо зависит от его мыслительного потенциала. Мыслительный потенциал, в свою очередь, напрямую зависит от широты, глубины и направленности мировоззрения индивида.

Чрезвычайно важно, чтобы знание, составляющее основу мировоззрения, соответствовало внутренним устремлениям индивида и удовлетворяло его, и на этой основе вера индивида становится мотивирующей и ведущей силой для жизненной деятельности. Иметь знание которое, не стало его внутренним убеждением, просто знание - это не более того. Такие факторы, как высокий духовный потенциал членов семьи, высокая духовно-нравственная основа их убеждений и мировоззрений, принцип толерантности в семейных отношениях и способность занимать лидирующую позицию, важны для обеспечения стабильности и прочности семьи.

Постановлением Кабинета Министров "Об утверждении концепции непрерывного духовного воспитания и мер по ее реализации" от 31 декабря 2019 года утверждены концепция и план мероприятий по ее реализации. В то время как концепция включала стратегические вопросы, план включал тактические вопросы. Тот факт, что стратегия и тактика объединены, - это новый подход к духовному воспитанию.

Концепция непрерывного духовного воспитанию охватывает следующие этапы: первый этап — в семьях (на основе двух периодов: первый период — период зародыша, второй период — период от рождения ребенка до достижения им возраста 3 лет); второй этап - дошкольное образование 3 - период до 6 (7) лет; третий этап — ; четвертый этап - молодые люди, работающие на производстве и не занятые, а также в системе средних специальных профессиональных и высших учебных заведений (на основе двух периодов: первый период - среднее специальное профессиональное и не охваченное высшим образованием, а также молодые люди, работающие на производстве и не занятые — 17-30 лет, второй период — среднее специальное профессиональное,

Первый период этапов непрерывного духовного воспитания возлагает на семьи высокую степень ответственности. На других этапах тесные отношения с субъектами воспитания остаются обязанностью семьи.

Внедрение концепции обеспечивает необходимые условия для системной организации непрерывного процесса духовного воспитания, совершенствования образовательной сферы на основе передовых инновационных технологий, проникновения молодежи в самостоятельную жизнь с такими базовыми компетенциями, как верность Родине, предприимчивость, своеволие, идеологический иммунитет, доброта, ответственность, толерантность, правовая культура, инновационное мышление, трудолюбие.

Требования о том, что никто не должен оставаться в стороне от духовного воспитания, будут удовлетворены участием интеллектуалов, ученых и представителей общественных наук нашего общества вместе с родителями, преданными соседями и учебными заведениями с их знаниями, образцовыми духовными качествами. Мы надеемся, что представители общественных наук отнесутся к этому вопросу серьезно, ссылаясь на то, что не хватает учебных материалов и методических пособий, обеспечивающих деятельность педагогов.

Использованная литература:

1. <https://president.uz/uz/lists/View/4089>
2. <https://ru.Wikipedia.org/wiki>
3. Каримов И. А. Высокая духовность – непобедимая сила - Т.: "Духовность"
2008 г.
4. <https://kun.uz/News/2021/01/20/prezident-manaviyat-kerakmi-yoqmi-deb-yurganlar-ham-yoq-emas>